

BOSHLANG’ICH TA’LIM TIZIMIDA O‘QUVCHILARNING E’TIBORINI JAMLASH VA YANGI METODLAR BILAN ULARNI DARSLARGA BO‘LGAN ISHTIYOQINI YUKSALTIRISH TEXNOLOGIYALARI

Yusupova Adiba

Xorazm viloyati Xonqa tumani 14-maktab

boshlang’ich sinf o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang’ich ta’lim tizimida o‘quvchilarning e’tiborini jamlash va yangi metodlar deganda, metodlar haqida tushuncha va axborot texnologiyalaridan foydalanish, va bu orqali o‘quvchilarning dars jarayoniga qiziqishini orttishish haqida muammolar ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: axborot texnologiyalari, maktabgacha ta’lim, metodlar, ta’lim, interfaol metodlar.

Mamlakatimizda olib borilayotgan keng ko‘lamdagi o‘zgarishlar, iqtisodiy va ijtimoiy muammolar, maktab tizimi, texnologiyalardan foydalanish jarayonlari bizni e’tiborimizni albatta tortadi. Yangi O‘zbekiston poydevorini quruvchilari bo‘lmish yosh avlodni tarbiyalashda ularga xalqaro toifadagi bilimlarni berish va jahon standartlariga mos ravishda adabiyotlardan foydalanish maqsadga muvofiq deb o‘ylayman. Jamiyatda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish ta’lim tizimida katta o‘zgarishlarni, shu jumladan vazifalari, qarashlari, maqsadlari, tushunchalari, mazmuni, didaktikasi va o‘quv jarayonlari uslublari, maktab jihozlari, ish va o‘quv jarayonini tashkil etish, natijada ta’lim va tarbiya o‘qituvchilar, ish vaqtini va ish odatlarini o‘zgartirish, o‘quv jarayonini nazorat qilish, o‘quv natijalari va ishning boshqa natijalarini baholash yuzaga keladi.

Boshlang’ich sinflarda hikoya o‘qish metodi bo‘yicha tavsiya.

Zamonaviy maktab oldiga qo‘yilgan vazifalar, kichik maktab yoshidagi o‘quvchilar umumiy rivojlanishining o‘sganligi, psixologiya va xususiy metodika sohasidagi yutuqlar, sinfda o‘qish mazmuni va o‘qitish metodlariga o‘zgartirish

kiritishni talab etmoqda. Boshlang'ich sinflarning o'qish darsliklarida amaliy jihatdan turli janrga mansub asarlar berilgan. O'qish darsida hikoya, she'r, ertak, masal, maqol, doston, rivoyat va topishmoq kabi janrlar o'rganiladi. Bunday turli janrdagi asarlar yaratilishi, uslubi jihatdan o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, o'quvchilarga ham ta'siri turlicha bo'ladi. Shuning uchun, turli janrdagi badiiy asarlarni o'qishda o'qituvchidan unga mos usullar tanlash talab etiladi.

Hikoya kichik hajmli badiiy asar bo'lib, unda kishi hayotidagi ma'lum bir voqea, hayotning muhim tomonlarini umumlashtirib tasvirlanadi. Hikoya boshlang'ich sinflar uchun mos janr. O'quvchilarni qahramonlarning xatti-harakati, tashqi ko'rinishi, voqea-hodisalar haqidagi hikoyalar ko'proq qiziqtiradi.

Hikoyani o'qishda uning mazmunini tahlil qilish va shu asosda o'quvchilar nutqini o'stirish markaziy o'rin egallaydi. Hikoya o'qib bo'lingach, o'quvchilarga o'z fikr-mulohazalarini bildirishi uchun vaqt beriladi. O'qilgan hikoya yuzasidan beriladigan savollar orqali o'quvchilarga asarning yoqqan-yoqmaganligi, qaysi qahramon xarakteri ta'sir etgan- etmaganligini aniqlanadi.

Shundan so'ng hikoya syujeti, voqeaning yonalishini ochishga, personajlar xarakterini tushunishga, asarning asosiy g'oyasini ochishga qaratilgan savollar beriladi. Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarni ertakning o'tkir, maroqli syujeti, favqulodda ajoyib voqealari maftun etadi.

O'qituvchining vazifasi o'quvchilar bilan asarni tahlil qilib, ular nutqiga personajlarning axloqiy, intellektual, emotsional sifatlarni kiritishdan iborat. Bu adabiy qahramonlarning xarakterini yaxshi yoritish shartlaridan biridir. Psixolog olimlarning tekshiruvlaridan ma'lum bo'lishicha, asarni idrok qilishga, bilim olishga xizmatqiladigan komponentlar bilan birga, uni emotsional-estetik xis etish ham kiradi. Hikoyada qahramonning nima qilishi emas, nima uchun shunday qilganini bilish muhimdir. Masalan, 4-sinfda berilgan «Qo'rqqoq» hikoyasi orqali dovyuraklik, mardlik, jasurlik kabi xislatlarni, jonivorlarga mehribonlik tuyg'ulari paydo bo'ladi. Boshlang'ich sinf bolalari orasida huddi shunday «qo'rqqoq»lar uchrashi tabiiydir. Shu mavzudan kelib chiqib, boladagi qo'rquvni aniqlash maqsadida psixolog

Zebiniso Ahmedovaning «Qo‘rquv» ertak –testidan foydalanib, qo‘rquvdan halos bo‘lish boyicha maslahatiga amal qilish lozimligini bilib olish mumkin.

«Qo‘rquv» ertak-testi

Maqsad: Boladagi qo‘rquvni aniqlash.

Bola o‘ziga-o‘zi sekin ovoz bilan «Qanday qo‘rqinchli!»-deyayotgan ekan. U nimadan qo‘rqayotgan bo‘lishi mumkin?

To‘g‘ri javob: «Hech narsadan qo‘rqmadi», «O‘zini yomon tutgani uchun qo‘rqqan», «Qorong‘ulikdan qo‘rqqan», «Qandaydir hayvondan qo‘rqqan», «U qo‘rqmagan, faqat hazillashgan»

Muammoli javob: «O‘g‘ri kelib, pichoq tiqib olishidan qo‘rqqan», «Mahluq uni yeb qoyishidan qo‘rqqan», «Hayvondan(kuchuk, bo‘ri va hokozo) qo‘rqqan».

Psixolog javobi: Boladagi muammoli javob qayerdan kelayotganini oxirigacha bilib olish zarur. Buning uchun qo‘shimcha savollar bilan ertakni davom ettiring. Xulosa o‘rnida qorquvdan halos bolishi uchun nima kerakligini so‘rang. Bolaligingizda siz ham qo‘rqqaningiz haqida hikoya qiling. Jonivorlardan qo‘rqmaslikning yomon oqibati haqida ayting. Bu aslida qo‘rquv emas, ba’zida ularga yaqin borish havfli ekanligini tushuntiring.

O‘qish darslarida o‘qilayotgan asarning ongli o‘zlashtirilishini ta’minlashda o‘quvchilarning psixologik xususiyatlarini albatta inobatga olish zarur. Xulosa o‘rnida aytish joizki, bolalar bizning yurt kelajagi va ularga biz beradigan ta’lim buni kafotlashi va oqlashi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ishmuxamedov R. J. Innovatsion texnologiyalar yordamida ta’lim samaradorligini oshirish yo‘llari. Toshkent - 2004
2. Ochilov M. Yangi pedagogik texnologiyalar. Qarshi - 2000.
3. Saydahmedov N. Yangi pedagogik texnologiyalar (nazariya va amaliyot). - T. : Moliya, 2003.
4. Solidjonov, D. Z. O. G. L. (2021). STEAM ta’lim tizimi va unda xoriy tillarni o‘qitish.